

REKONSTRUKSI TATA KELOLA DESA PESISIR: INTEGRASI KESEJAHTERAAN NELAYAN, PARIWISATA, DAN LINGKUNGAN DI TANJUNG PASIR

NAYLA SAFITRI¹, MI'ROJUL HUDA, S.IP., M.IP.²

¹²³ Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia.

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

24041614006@mhs.unesa.ac.id

mirojuhuda@unesa.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

Pembangunan desa pesisir sering kali dihadapkan pada dilema antara eksploitasi ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesiapan sosial masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif dinamika pembangunan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dengan memfokuskan pada tiga poros utama: kesejahteraan nelayan, tata kelola pariwisata, dan kualitas lingkungan hidup. Melalui metode studi literatur dan analisis data sekunder

kewilayahan, penelitian ini mengevaluasi kebijakan perdesaan menggunakan pisau analisis Ladder of Citizen Participation dari Arnstein, konsep Blue Economy, dan kerangka Asset-Based Community Development (ABCD). Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi ketiga poros pembangunan di Tanjung Pasir masih menghadapi tantangan struktural. Berdasarkan komparasi data demografi dan literatur tata kelola pesisir Pantura, indikasi kuat menunjukkan bahwa keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan masih berada pada taraf tokenism (partisipasi semu). Di sektor ekonomi, hilirisasi produk laut terhambat oleh pola ketergantungan modal pada sistem patron-klien lokal. Sementara itu, sektor pariwisata pantai yang sporadis berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan dan kerentanan terhadap banjir rob. Penelitian ini merumuskan rekonstruksi kelembagaan melalui penguatan BUMDes inklusif—yang mengakomodasi kelompok pemuda lokal untuk memitigasi konflik—serta optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis data mikro sebagai langkah strategis menuju tata kelola pesisir yang terpadu.

Kata Kunci: Pembangunan Desa Pesisir, Partisipasi Masyarakat, Ekonomi Biru, Tata Kelola Wisata, Pesisir Tangerang.

*Corresponding author

E-mail addresses: 24041614006@mhs.unesa.ac.id

A B S T R A C T

Coastal village development is frequently confronted with a dilemma between economic exploitation, environmental conservation, and the social readiness of local communities. This study aims to descriptively analyze the dynamics of development in Tanjung Pasir Village, Teluknaga District, Tangerang Regency, focusing on three main axes: fishermen's welfare, tourism governance, and environmental quality. Utilizing a literature review method and spatial secondary data analysis, this research evaluates rural policies through the analytical lenses of Arnstein's Ladder of Citizen Participation, the Blue Economy concept, and the Asset-Based Community Development (ABCD) framework. The analysis reveals that the integration of these three development axes in Tanjung Pasir still faces structural challenges. Based on a comparison of demographic data and literature on coastal governance along the northern coast of Java (Pantura), strong indications suggest that fishermen's involvement in decision-making remains at the level of tokenism (pseudo-participation). In the economic sector, the downstreaming of marine products is hindered by patterns of capital dependency rooted in the local patron-client system. Concurrently, sporadic beach tourism has contributed to environmental degradation and heightened vulnerability to tidal flooding. This study formulates an institutional reconstruction by strengthening inclusive Village-Owned Enterprises (BUMDes)—incorporating local youth groups to mitigate conflict—and optimizing the micro-data-based Village Information System (SID) as a strategic step toward integrated coastal management.

Keywords: *Coastal Village Development, Community Participation, Blue Economy, Tourism Governance, Tangerang Coast.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai fase krusial dalam desentralisasi dan tata kelola perdesaan di Indonesia. Kebijakan ini mengamanatkan otonomi yang luas bagi pemerintah desa untuk mengatur wilayahnya secara mandiri, berlandaskan pada prinsip rekognisi dan subsidiaritas (Trimurni et al., 2025). Namun, praktiknya di lapangan menunjukkan bahwa desa dengan topografi khusus, seperti kawasan pesisir, dihadapkan pada persoalan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan wilayah agraris daratan. Desa pesisir tidak sebatas pembagian wilayah administratif, melainkan sebuah titik temu yang dinamis dan rentan antara

kegiatan ekstraksi ekonomi kelautan, masifnya aktivitas pariwisata, dan fluktuasi ekologi global. Integrasi kebijakan yang tidak sinkron di tingkat lokal sering kali memicu tumpang tindih pemanfaatan ruang yang merugikan komunitas rentan secara sistematis (Untari et al., 2026).

Kondisi tata kelola yang kompleks tersebut tergambar jelas di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Secara penataan ruang, wilayah ini memegang peran geopolitik dan ekonomi yang sangat strategis dalam lanskap regional Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pada satu sisi, Tanjung Pasir merupakan sentra perikanan tangkap yang krusial dalam menyuplai komoditas pangan laut bagi kawasan aglomerasi Jabodetabek. Pada sisi lain, desa ini berfungsi sebagai dermaga transit utama menuju destinasi wisata Kepulauan Seribu, sekaligus memiliki kawasan Pantai Tanjung Pasir yang secara konsisten menarik ribuan pengunjung domestik setiap akhir pekan. Secara teoretis, kehadiran sektor pariwisata, perikanan tangkap, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan hasil laut ini semestinya mampu menjadi katalisator utama bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Walau demikian, realitas pembangunan di lapangan memperlihatkan adanya sebuah paradoks pembangunan (*development paradox*). Tingginya perputaran uang dari intensitas kunjungan wisata dan produksi perikanan belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dasar komunitas nelayan maupun pelestarian lingkungan hidup. Ancaman lingkungan semakin nyata dengan fenomena banjir rob yang kian intensif akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah (*land subsidence*), yang kini menjadi ancaman permanen bagi infrastruktur permukiman warga. Berdasarkan dokumen taktis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, kawasan pesisir Teluknaga dikategorikan sebagai zona merah dengan frekuensi luapan pasang laut yang merusak akses jalan utama desa secara berkala. Persoalan ini diperburuk oleh manajemen lingkungan yang parsial, di mana penanganan sampah plastik kiriman dari laut maupun limbah domestik pariwisata belum tersistematisasi.

Lebih jauh, persoalan struktural yang mengakar terletak pada lemahnya posisi tawar masyarakat lokal di tengah gempuran komersialisasi pesisir. Sosiologi masyarakat pesisir Pantura mencatat bahwa kerentanan ekonomi nelayan tradisional sering kali direplikasi dan dipertahankan oleh absennya lembaga keuangan mikro yang memadai di tingkat desa, sehingga memaksa mereka bergantung pada modal informal eksternal (*sistem tengkulak*) (*Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta- Dinamika Hubungan Patron Klien Nelayan Di Pantai Utara Jawa - Studi*

Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, n.d.). Di sektor pariwisata, penataan ruang kawasan yang kurang terorganisasi dan pengelolaan retribusi yang tidak terintegrasi dengan institusi desa menciptakan inefisiensi tata kelola. Oleh sebab itu, pemetaan potensi dan masalah yang sepenuhnya bertumpu pada sintesis dokumen kewilayahan, komparasi literatur, dan data statistik menjadi langkah krusial untuk mengurai kerumitan tersebut. Kajian ini ditujukan untuk merancang intervensi kebijakan tata kelola perdesaan yang tepat sasaran, inklusif, dan bebas dari bias kepentingan elite lokal.

1.2 Rumusan Masalah:

1. Bagaimana profil spasial dan karakteristik kerentanan sosial-ekonomi di Desa Tanjung Pasir berdasarkan basis data kewilayahan resmi?
2. Apa saja kendala struktural yang menghambat proses pembangunan desa pada integrasi kesejahteraan nelayan, tata kelola pariwisata, dan kualitas lingkungan hidup?
3. Model strategi rekonstruksi kelembagaan seperti apa yang relevan untuk diimplementasikan melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD)?

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Menguraikan secara mendalam mengenai profil, kondisi demografi, dan transformasi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Pasir.
2. Mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan pembangunan desa dengan berlandaskan pada teknik triangulasi sumber data sekunder yang valid dan terpercaya.
3. Merumuskan rekomendasi aksi pembangunan terpadu guna mendorong eskalasi kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan ekosistem pesisir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Desa Pesisir dan Teori Tata Kelola Lokal

Secara definisi, kawasan pesisir merupakan kesatuan administratif yang keberlangsungan sosio-ekonominya sangat bergantung pada ekosistem laut. Merujuk pada mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diakui sebagai subjek otonom yang berhak mengatur urusan rumah tangga dan pembangunannya sendiri berlandaskan asas rekognisi. Di Desa Tanjung Pasir, kewenangan ini mengharuskan adanya manajemen tata kelola yang mampu menyeimbangkan aktivitas ekstraksi perikanan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Terkait pelibatan masyarakat lokal, konsep A Ladder of Citizen Participation yang digagas oleh (Sherry R. Arnstein, 1969) menjadi instrumen analisis yang sangat relevan. Arnstein membagi partisipasi ke dalam delapan anak tangga yang dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan besar: Non-participation (manipulasi), Degrees of Tokenism (partisipasi semu, mencakup pemberian informasi dan konsultasi formal), serta Degrees of Citizen Power (kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kendali penuh masyarakat). Pembangunan yang berkelanjutan di Tanjung Pasir hanya dapat direalisasikan apabila partisipasi masyarakat telah menyentuh level citizen power, di mana komunitas nelayan memiliki intervensi nyata dan hak suara sah dalam menentukan arah alokasi anggaran desa.

2.2 Pembangunan Desa dan Keberlanjutan Ekonomi Biru

Paradigma pembangunan kawasan pesisir perlu diselaraskan dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Konsep berkelanjutan ini tidak hanya mengejar eskalasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut integrasi harmonis antara dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Untuk wilayah berkarakteristik pesisir seperti Tanjung Pasir, penerapan teori Ekonomi Biru (Blue Economy) dari (Pauli, 2010) merupakan landasan yang krusial.

Prinsip utama dari teori ini adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui sistem sirkular yang mengadaptasi cara kerja alam, di mana sisa dari satu proses produksi akan menjadi bahan baku bagi proses berikutnya (zero waste). Dalam konteks tata kelola pariwisata dan perikanan, ekonomi biru menuntut operasionalitas dengan jejak ekologis minimal, pengolahan limbah mandiri, serta penciptaan nilai tambah ekonomi secara sirkular melalui UMKM pengolahan hasil laut yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal tanpa merusak ekosistem mangrove pelindung pantai.

2.3 Sosiologi Masyarakat Pesisir dan Sistem Patron-Klien

Struktur sosial masyarakat pesisir dicirikan oleh pola hubungan yang asimetris namun fungsional antara pemilik modal (patron/tengkulak) dan nelayan tradisional (klien). (Satria, 2015) menjelaskan bahwa sistem patron-klien ini lahir akibat tingginya risiko ketidakpastian sediaan ekonomi di laut serta keterbatasan nelayan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Hubungan ini mengikat nelayan dalam siklus utang yang berkepanjangan karena kewajiban menjual hasil tangkapan dengan harga yang ditentukan sepihak oleh patron. Pembangunan desa

pesisir yang inklusif harus mampu memecah hambatan struktural ini melalui intervensi kelembagaan ekonomi desa yang protektif.

2.4 Perencanaan Berbasis Bukti dan Pengelolaan Data Desa

Keberhasilan intervensi pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terbaru, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai perencanaan berbasis bukti (Evidence-Based Planning). Selaras dengan inisiatif Kebijakan Satu Data Indonesia, pemerintah desa diwajibkan memiliki basis data mikro yang secara presisi memetakan profil kependudukan, kondisi tata ruang, dan tingkat kerentanan ekonomi warganya. Sinkronisasi data statistik ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi instrumen yuridis untuk menjamin bahwa alokasi Dana Desa benar-benar difokuskan pada penyelesaian masalah konkret, bukan sekadar pengadaan proyek fisik yang minim dampak kesejahteraan.

2.5 Pemetaan Masalah dan Potensi Berbasis Kerangka ABCD

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang dikembangkan oleh (Kretzmann, 1993) menggeser paradigma pembangunan konvensional yang cenderung berfokus pada kekurangan atau masalah (needs-based approach). Kerangka ABCD menekankan pentingnya mengidentifikasi, memetakan, dan memobilisasi aset internal yang telah dimiliki oleh komunitas. Aset tersebut mencakup lima pilar: manusia (keterampilan lokal), sosial (jaringan gotong royong), fisik (infrastruktur), alam (sumber daya maritim), dan finansial. Melalui lensa ABCD, pembangunan kawasan wisata dan perikanan di Desa Tanjung Pasir dikonstruksikan sebagai hasil optimalisasi kapasitas modal sosial dan ekonomi lokal warga itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan format deskriptif analitis berbasis studi literatur dan kajian dokumen (documentary research). Pendekatan yang digunakan berorientasi pada analisis kebijakan (policy-oriented research), membedah hubungan logis antara dokumen perencanaan/data statistik desa dengan literatur empiris mengenai implikasi sosio-ekologis pesisir Pantura.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi ini memiliki karakteristik geopolitik dan ekonomi yang unik di pesisir utara Tangerang (Pantura). Pemilihan lokasi didasarkan pada signifikansi posisi geopolitik dan ekonomi wilayah tersebut sebagai beranda pesisir utara Tangerang yang menghadapi beban operasional ganda, yakni sebagai basis produksi perikanan regional sekaligus destinasi pariwisata massal.

3.3 Sumber Data

Kajian ini sepenuhnya bersandar pada sumber data sekunder yang memiliki otoritas legal dan statistik resmi. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen terpercaya yang meliputi:

1. Dokumen "Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2023" dan "Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024" yang diterbitkan oleh **Badan Pusat Statistik (BPS)** sebagai basis rujukan kuantitatif wilayah.
2. Laporan pemetaan risiko bencana dan data kedaruratan dari **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang**.
3. Publikasi evaluasi lingkungan hidup dan kapasitas daya dukung pesisir dari **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang**.
4. Regulasi formal, termasuk **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa serta peraturan daerah terkait tata ruang.
5. Kepustakaan akademis berupa jurnal ilmiah terakreditasi dan buku teks mengenai sosiologi pesisir serta tata kelola Blue Economy.

3.4 Teknik Analisis dan Validitas Data

Keterbatasan ketiadaan data primer (wawancara) disiasati dengan teknik Logical Inference (penyimpulan logis). Klaim-klaim sosiologis terkait ekonomi nelayan dan partisipasi warga tidak diklaim sebagai temuan mutlak di lapangan, melainkan dirumuskan sebagai sintesis rasional dengan mengonfrontasikan profil demografi Tanjung Pasir terhadap temuan jurnal-jurnal empiris terdahulu yang meneliti karakteristik desa-desa pesisir di garis pantai utara Jawa. Analisis data mengadopsi model interaktif (Miles et al., 2014): reduksi data dokumen, penyajian data dalam matriks, dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum dan Karakteristik Spasial Desa Tanjung Pasir

Tanjung Pasir merupakan satu dari 13 desa yang berada di bawah naungan wilayah administratif Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Secara geografis, desa ini menempati posisi paling utara di Kecamatan Teluknaga dan berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa di sisi utara. Wilayah ini memiliki karakteristik topografi berupa dataran rendah pesisir (coastal lowlands) dengan elevasi yang sangat landai, yakni berkisar antara 0 hingga 2 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kondisi elevasi yang minim tersebut mengakibatkan kawasan permukiman warga tidak memiliki sudut kemiringan yang cukup untuk memfasilitasi sistem drainase alami ke arah laut. Imbasnya, wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap infiltrasi air pasang (intrusi) dan genangan banjir rob. Jarak dari pusat pemerintahan desa ke ibu kota kecamatan adalah sekitar 6,0 kilometer, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten mencapai 35 kilometer. Aksesibilitas darat yang terhubung ke jalan raya utama kabupaten menjadi jalur logistik krusial yang menggerakkan mobilitas barang dan jasa pariwisata.

4.2 Transformasi Sosial-Ekonomi Wilayah

Secara historis—disintesis dari literatur sosiologi masyarakat pesisir Pantura Banten—Tanjung Pasir pada mulanya berkembang sebagai permukiman nelayan tradisional yang homogen dengan basis ekonomi subsisten berorientasi pada hasil tangkap laut dan pencarian kerang. Perubahan struktur sosial-ekonomi yang masif mulai terjadi pada periode akhir 1980-an hingga medio 1990-an seiring dengan pengerasan infrastruktur jalan darat oleh pemerintah daerah.

Keterbukaan aksesibilitas ini mentransformasi mata pencaharian masyarakat lokal menuju sistem mata pencaharian ganda (multiple livelihoods). Komunitas lokal tidak lagi murni bergantung pada sektor ekstraksi perikanan tangkap, melainkan berekspansi ke sektor jasa pariwisata bahari. Kehadiran destinasi Pantai Tanjung Pasir dan fungsi desa sebagai dermaga transit utama menuju Pulau Untung Jawa (Kepulauan Seribu) menciptakan diversifikasi pekerjaan baru, seperti penyedia jasa sewa perahu motor, pelaku usaha kuliner hidangan laut (seafood), penyedia lahan parkir, serta pekerja sektor domestik pariwisata. Transformasi ini mengubah karakteristik masyarakat desa menjadi lebih heterogen dan responsif terhadap perputaran modal dari luar wilayah.

4.3 Profil Kuantitatif Desa Tanjung Pasir

Berdasarkan agregasi data statistik resmi kewilayahan terkini, profil kuantitatif Desa Tanjung Pasir direpresentasikan secara terstruktur pada tabel berikut:

Komponen Wilayah	Data Kuantitatif	Tahun Rilis	Sumber Dokumen Resmi
Luas Wilayah Geografis	4,12 Km ² (412 Ha)	2023	Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2023(BPS)
Total Penduduk	13.621 Jiwa	2023	Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2023(BPS)
Penduduk Laki-Laki	6.980 Jiwa	2023	Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2023(BPS)
Penduduk Perempuan	6.641 Jiwa	2023	Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2023(BPS)
Tingkat Kepadatan	± 3.306 Jiwa/Km ²	2023	Analisis Rasio (Populasi / Luas Wilayah)
Struktur administrasi	32 RT / 06 RW	2023	Profil Kewilayahan Teluknaga (Sekunder)
Jarak ke Pusat Kecamatan	± 6,0 Kilometer	2023	Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2023(BPS)
Jarak ke Ibu Kota Kab.	± 35 Kilometer	2024	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024(BPS)

Catatan: Jika profil wilayah Kabupaten mencatat perbedaan minor terkait jumlah RT/RW akibat pemekaran, rujukan di atas menggunakan agregat rata-rata data struktural terkini.

4.4 Analisis Kendala Struktural Pembangunan Desa

Sintesis data dokumen kewilayahan yang dikomparasikan dengan literatur sosiologi pesisir menunjukkan lima persoalan struktural yang berkelindan di Desa Tanjung Pasir:

1. **Kepadatan Penduduk Ekstrem dan Defisit Sanitasi:** Angka kepadatan yang mencapai 3.306 jiwa/Km² memicu beban ekologis tinggi. Rapatnya tata letak permukiman tanpa infrastruktur sanitasi komunal meningkatkan risiko pencemaran mikroba pada pesisir.
2. **Krisis Ekologis Banjir Rob dan Abrasi:** Garis pantai Teluknaga berada pada tingkat kerentanan darurat ekologis. Fenomena spring tide secara berkala menjebol tanggul darurat, merusak infrastruktur desa dan melumpuhkan rantai ekonomi lokal secara musiman.
3. **Manajemen Pengelolaan Sampah yang Parsial:** Akumulasi sampah bersumber dari limbah domestik padat akibat pariwisata massal dan sampah laut. Ini merusak estetika dan ekosistem mangrove yang sejatinya berfungsi sebagai sabuk hijau (green belt).
4. **Indikasi Jeratan Pasar Asimetris (Sistem Patron-Klien):** Mengacu pada literatur sosiologi pesisir Pantura [Hal ini perlu diverifikasi: Masukkan sitasi jurnal empiris tentang jeratan tengkulak nelayan Pantura], ketiadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola desa membuka ruang suburnya praktik patron-klien lokal. Nelayan tradisional (kapal < 5 GT) di Tanjung Pasir sangat rentan terikat utang modal melaut dari pihak tengkulak, yang berdampak pada rendahnya margin keuntungan hilirisasi komoditas rajungan.
5. **Tata Kelola Pariwisata Sporadis dan Potensi Kebocoran PADes:** Perkembangan kawasan wisata dicirikan oleh unplanned tourism development. Penarikan retribusi parkir dan lapak yang dikelola secara terfragmentasi oleh faksi-faksi kelompok masyarakat di luar kendali institusi Pemerintah Desa memicu kebocoran potensi PADes secara masif.

4.5 Analisis Potensi Berbasis Kerangka ABCD

Pemetaan dokumen berbasis aset komunitas (ABCD) memperlihatkan bahwa Desa Tanjung Pasir memiliki modalitas internal:

- **Aset Alam dan Ekonomi:** Produktivitas biologi komoditas rajungan dan udang, didukung oleh kapasitas produksi rumah tangga. Kapasitas ini dikonfirmasi oleh keberadaan sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan/terasi di pesisir Teluknaga

(“Berkat PLN, UMKM Terasi Asal Selayar Kini Mendulang Sukses Di Ritel Modern,” 2026, p. https://harian.news/berkat-pln-umkm-terasi-asal-selayar-kini-mendulang-sukses-di-ritel-modern#google_vignette)

- **Aset Fisik Wisata:** Akses sebagai titik dermaga utama ke Kepulauan Seribu menjamin masuknya wisatawan domestik secara konsisten.
- **Aset Sosial:** Eksistensi kelompok kepemudaan, Karang Taruna, dan pelaku wisata lokal yang secara historis memiliki resiliensi sosial tinggi dalam mengelola kawasan secara swadaya.

4.6 Matriks Pemetaan Tata Kelola Pembangunan Desa Pesisir

Aspek Kajian	Problematika Utama	Basis Bukti / Sumber Dokumen	Potensi Lokal Desa	Rekomendasi Aksi Pembangunan
Kesejahteraan Ekonomi	Ketergantungan nelayan pada tengkulak dan margin keuntungan yang rendah.	Kajian literatur ekonomi nelayan Pantura & Data Kesejahteraan.	Sentra pengolahan hasil tangkap (terasi/ikan asin).	Pembentukan unit usaha BUMDes Sektor Pemasaran Perikanan untuk memutus rantai.
Kualitas Lingkungan	Banjir rob tahunan dan tumpukan limbah sampah plastik di bibir pantai.	Peta Rawan Bencana BPBD Kab. Tangerang & Publikasi DLHK.	Area lahan pesisir untuk pembibitan mangrove & kelompok pemuda aktif.	Rekayasa tanggul alami (mangrove belt) & pendirian Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Mandiri.
Tata Kelola Wisata	Penataan lapak PKL semrawut dan manajemen	Observasi sekunder/pemberitaan media &	Ribuan wisatawan domestik di akhir pekan &	Revitalisasi zonasi Pantai Publik dan sentralisasi retribusi melalui e-

Aspek Kajian	Problematika Utama	Basis Bukti / Sumber Dokumen	Potensi Lokal Desa	Rekomendasi Aksi Pembangunan
	parkir yang sporadis.	jurnal terkait tata ruang.	armada penyeberangan.	ticketing di bawah kendali Pemdes.
Basis Administrasi	Ketiadaan pangkalan data nelayan miskin yang mutakhir dan spasial.	Evaluasi perbandingan publikasi BPS vs ketiadaan profil online desa.	UU Desa No.6/2014 mengizinkan penganggaran untuk sistem pendataan.	Perancangan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis GIS untuk memetakan titik rob dan profil rumah tangga.

4.7 Strategi Rekonstruksi Kelembagaan Desa Berbasis Data

Mengacu pada kompilasi matriks, arah pembangunan perlu difokuskan pada tiga strategi institusional:

- 1. Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Data Mikro:** Pemerintah desa harus melakukan sensus partisipatif untuk mengukur kerentanan warga secara spesifik (titik rob, profil utang nelayan) sebagai basis kebijakan terarah, melepaskan diri dari pembangunan infrastruktur kosmetik semata.
- 2. Revitalisasi BUMDes dan Mitigasi Konflik Retribusi:** BUMDes Tanjung Pasir harus mengambil alih tata kelola perikanan (sebagai off-taker) dan retribusi parkir pariwisata (e-ticketing). Untuk menghindari konflik horizontal dengan faksi pemuda lokal yang selama ini mengelola lahan parkir, BUMDes harus menggunakan pendekatan asimilasi. Kelompok pemuda lokal direkrut dan diintegrasikan secara profesional sebagai pengurus atau unit kerja BUMDes pariwisata yang digaji, sehingga mereka tetap mendapatkan manfaat ekonomi dalam payung legalitas desa yang sah.
- 3. Kolaborasi Infrastruktur Ketahanan Iklim Integratif:** Kerja sama lintas sektoral (Dinas PUPR) untuk infrastruktur fisik (tidal gate), dipadukan dengan pendekatan non-struktural melalui pemberdayaan warga dalam pemeliharaan mangrove belt selaras dengan kriteria Blue Economy.

V. Kesimpulan

Desa Tanjung Pasir memiliki modalitas spasial dan sosial-ekonomi yang strategis. Namun, analisis literatur dan kewilayahan mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat masih berisiko terjebak pada level tokenism (partisipasi semu), di mana Musrenbangdes belum mampu membongkar persoalan struktural mendasar. Kesejahteraan nelayan terhambat oleh jeratan patron-klien akibat lemahnya institusi ekonomi desa, sementara pariwisata massal yang sporadis mempercepat degradasi lingkungan. Otonomi desa harus dikembalikan pada esensinya melalui kebijakan berbasis data (SID), reposisi BUMDes yang mengakomodasi pelaku lokal sebagai instrumen protektif, dan kolaborasi tata ruang yang adaptif terhadap krisis iklim pesisir.

VI. Saran

1. **Bagi Pemerintah Desa Tanjung Pasir:** Segera menyusun Perdes Rencana Tata Ruang Zonasi Pesisir dan sentralisasi retribusi pariwisata di bawah BUMDes dengan skema pelibatan pemuda lokal guna mencegah konflik sosial horizontal.
2. **Bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang:** Percepatan infrastruktur pelindung pantai (breakwater) dan pengintegrasian sistem pengangkutan limbah domestik pariwisata.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Kajian ini terbatas pada analisis dokumen sekunder. Studi mendatang wajib menggunakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara mendalam untuk menguji secara empiris validitas fenomena tokenism dan praktik patron-klien di Tanjung Pasir secara spesifik.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta- Dinamika Hubungan Patron Klien Nelayan di Pantai Utara Jawa - Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.* (n.d.).
- Kretzmann, J. P. & M. J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Evanston (Evanston, Ed.). Center for Urban Affairs and Policy Research.
- Miles, M. B. , Huberman, A. M. , & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurhalimah Nurhalimah, & Ikhwan Ikhwan. (2026). Persistensi Hubungan Patron Klien Induk Semang dan Anak Bagan pada Nelayan di Air Bangis. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang.*, 9, 11.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Paradigm Publications.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (n.d.). *Profil Wilayah Kecamatan Teluknaga*. Portal Resmi Kabupaten Tangerang.
- Sari, Y. Nourma. M., Handayani, Y., & Biru, L. P. (2024). *Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024* (Y. Nourma. M. Sari & L. P. Biru, Eds.; Vol. 43). ©BPS Kabupaten Tangerang/BPS-Statistics Tangerang Regency.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. (2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiman Achmad, S. (2023). *KECAMATAN TELUKNAGA DALAM ANGKA TELUKNAGA SUBDISTRICT IN FIGURES 2023* (S. S. M. L. Handayani Yuli & S. Sugiman Achmad, Eds.). ©BPS Kabupaten Tangerang/BPS-Statistics of Tangerang Regency.
- Trimurni, F., Aisyah, D., Sihombing, S. M., Deny, M., & Tambusay, E. (2025). Peran Kearifan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Pesisir (Studi Kasus di Desa Nenassiam,

Kabupaten Batubara). *SAJJANA: Public Administration Review*, 03(01).
<https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

Untari, U., Heru, I., Sendy, L. M., Silas, T. R., & Jeremias, R. T. (2026). LIVELIHOODS OF COASTAL COMMUNITIES IN KONDO VILLAGE, SOUTH PAPUA, INDONESIA: A STUDY OF AGRICULTURE, HUNTING, AND FISHING PRACTICES. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 26(3), 29126-29156. <https://doi.org/10.18697/ajfand.150.26210>

Yanuar Wangga Raharja, & Itok Dwi Kurniawan. (2026). Efektivitas dan Penerapan Prinsip Pengelolaan BUMDES dalam Pengelolaan Desa Wisata Ponggok Berdasarkan Perda Klaten Nomor 1 Tahun 2018. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 4, 11

“Berkat PLN, UMKM Terasi Asal Selayar Kini Mendulang Sukses Di Ritel Modern,” 2026, p.
https://harian.news/berkat-pln-umkm-terasi-asal-selayar-kini-mendulang-sukses-di-ritel-modern#google_vignette